

МИТОХОНДРИЯНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИ ВА
БАЖАРАДИГАН ВАЗИФАЛАРИ

Таджибаева Гавхарой Исмаиловна¹

Мирзолимов Мирзохид Мирзавалиевич²

¹*Наманган давлат университети ўқитувчиси*

²*Наманган давлат университети катта ўқитувчиси, PhD*

E-mail: mirzohid_0421@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада митохондриялар ва уларнинг тузилиши, бажарадиган функциялари, хужайра ҳаёт фаолиятидаги ўрни тўғрисида маълумотлар келтирилган. Митохондриялар хужайранинг энергетик захира манбааси ҳисобланиб, ҳаёт учун зарур бўлган энергиянинг универсал манбаи АТФ синтезлаш хусусиятига эгадир.

Калит сўзлар: митохондрия: митохондрия, электронлар, метоболизм, ион концентрация, матрикс, криста, АТФ-синтетаза.

Митохондрия шарсимон, таёқчасимон ва ипсимон тузилишига эга. Унинг катталиги 0,2-5 мкм ни ташкил қилади. Битта хужайрадаги митохондрияларнинг сони бир неча донадан бир неча минггача бўлади [Скулачев В.П., 1969, 1989; Ленинджер А., 1966, 1985]. Митохондриялар ҳаракатланади, шаклини ўзгартиради, катта кичиклиги ҳам турлича бўлади. Улар бир-бири билан бирикиб узун тузилмалар ҳосил қилади. Митохондрияларнинг шакли ва катта-кичиклиги тўқима спецификасига боғлиқ бўлиб, ривожланиш жараёнида ўзгариб туради [Бакеева Л.Е. и др., 1986, Бакаева Л.Е., Ченцов Ю.С., 1989, Ченцов Ю.С., 1995, 1997]. Митохондриялар кўпинча хужайранинг моддалар алмашинуви кўпроқ бўлган қисмида тўпланади.

Митохондриянинг оддий микроскопда кўриш мумкин, лекин уларнинг ички тузилишини электрон микроскопда кўринади.

Митохондрия икки мембрана билан ўралган. Ташқи мембрана силлик юзини ташкил қилса, ички мембрана эса ичкарига параллел йўналган жўякчалар хосил қилади. Уларни “кроста”лар деб аталади. Жўякчаларда электронларни ташилишида иштирок этувчи нафас олиш ва оксидланишли фосфорланиш жараёнида асосий роль ўйнайдиган турли энзимлар ва элементлар жойлашган.

Асосий бажарадиган вазифаси хосил бўлган энергияни биологик фойдали шаклли энергияга айлантириш бўлган митохондрияларни хужайраларнинг «электрстанциялари» деб хам атайдилар. Матрикс таркибида Кребс (ёки уч карбон кислоталар) цикли энзимлари жойлашган бўлади. Электронларни ташилиш тизимини хосил қилувчи энзимлар ички мембрана билан боғланган. Электронларни ташувчи энзимларнинг хар бир гурухини нафас олиш ансамбли деб аталади ва субхужайравий даражада элементар

функционал бирликни ташкил қилади. Масалан, жигар хужайраси митохондрияси 1500га яқин нафас

1 расм. Жигар хужайраларида митохондрияларнинг жойлашуви

2 расм. Жигар митохондриясининг тузилиши

олиш ансамблига эга. Улар тахминан ҳамма митохондриял мембрана-наларнинг чорак оғирлигини ташкил қилади.

Матрикс ўзида юзлаб энзимларни юқори концентрацияли аралашмаларини сақлайди. Шу жумладан пируват ва ёғ кислоталарини оксидланиши ва лимон кислотаси цикли учун керак бўлган энзимларни ҳам ўзида тутиб туради. Ундан ташқари, у ерда митохондрияни ДНК си, митохондрияси специфик рибосомалари, Т-РНК (ташувчи ДНК) ва митохондрия геноми экспрессиясида қатнашувчи хар хил энзимлар жойлашган [Яффе М., Шатц Г., 1987].

Кўплаб бурмачалар ҳосил қилиб ўзининг умумий юзасини кўпайтирган ички мембранада асосан 3 хил типдаги оқсиллар: 1) нафас олиш занжирида оксидланиш реакцияларини катализлайдиган оқсиллар, 2) матриксда АТФ ни

синтезлайдиган АТФ-синтетаза энзим комплекси, 3) матриксга ва ундан метаболитларни ташилишини бошқарадиган махсус ташувчи оқсиллар сақланади.

Ташқи мембрана ўзида массаси 10 000 дальтонгача бўлган ҳамма молекулаларни ўткази оладиган кенг канал ҳосил қиладиган оқсилларни сақлайди. Ундан ташқари, бу мембрананинг таркибига липидларни реакцияга киришига қобилияти бўлган интермедиатга айлантирадиган энзимлар киради, улар матриксда кечадиган метаболик жараёнларда иштроқ қилишади.

Мембриналараро бўшлиқда бир қанча энзимлар жойлашган бўлиб, улар матриксдан чиқаётган АТФ ни ва бошқа нуклеотидларни фосфорилланиши учун фойдаланилади.

Митохондрия матриксида тахминан умумий оқсилларнинг 67 фоизи, ташқи мембранада 21 фоизи, ички мембранада 6 фоизи, мембраналараро бўшлиқда 6 фоизи жойлашган. Ана шу 4 та былақлар (компаратментлар) ўзининг бажарадиган фаолиятига мос келадиган маълум энзимлар гуруҳини сақлайди.

Митохондрияларнинг “крита”лари морфологияси ҳар хил хужайрадаги митохондрияларда турлича бўлади, аммо нима сабабдан турлича бўлиши ҳалигача номалум. Ундан ташқари, митохондриянинг ўзида, у қайси хужайрада жойлашган бўлса, худди ўша хужайра учун керакли бўлган ва унга хизмат қиладиган махсус энзимларни сақлайди.

Ташқи мембранани ички мембранадан фарқларидан бири у жуда кўп миқдорда холестерол сақлайди, фосфолипидлардан фосфатидил-этанолламин, фосфатадилхолин ва фосфатидилинозитлар кўпроқ [Peker E.A. 1976; Алматов К.Т., 1990].

Ташқи мембрана ноорганик ионларни ва нисбатан йирик молекулали (молекула массаси 10 000 дан кам бўлмаган) моддаларни, шу жумладан аминокислоталарини, АТФ, сахароза, нафаснинг оралик маҳсулотларини

ўтказаверади. Бундай юқори ўтказувчанликни асосий сабаби кенг “пора”ли (туйнук) оксилларнинг борлиги ҳисобланади.

Ташқи мембранада фосфолипид ва ёғ кислоталарини фаоллаштирадиган (ацил-КOA-синтетаза), ҳамда моноаминооксидаза энзимлари жойлашган.

Митохондрияни ички мембранаси АТФ синтезлайди. Унда нафас олиш занжири ва фосфорланиш энзимлари жойлашган.

Ички мембрана “креста” билан оксилларга жуда бой. Унда 25% липидлар, 75% оксиллар жойлашган. Бу оксилларнинг 1/3 периферик ва 2/3 интетрал оксиллардан ташкил топган. Ички мембранада холестерол жуда кам бўлади. Фосфолипидлардан фосфатидилхолин, кардиолипин ва фосфотидилэтанолламин, аммо фосфотидилинозит ва фосфатидилсерин жуда кам бўлади.

Митохондриянинг ички мембранасининг ўтказувчанлаги жуда паст бу мембрана орқали фақат кичик молекулали моддаларгина (молекуляр массаси 100 дан кам) ўтиши мумкин.

Шу сабабдан ҳам бу мембранада нафас олиш занжирини оралик маҳсулотлари каби моддаларни (пируват, лимон кислота цикли метаболитлари), аминокислоталарни, АТФ, АДФ, фосфат, Ca^{2+} ларни ўтказадиган ташувчи тизимлар жойлашган.

Ички мембранада электронларни (нафас олиш занжири) ташилишида катнашадиган энзим комплекслари интеграл оксил сифатида жойлашган. Периферик мембрана оксиллари турли дегидрогеназалар матриксда жойлашган нафас субтратларини оксидлайди ва улардан олинган водородни нафас олиш занжирига узатади.

Ички мембранани матрикс томонидан ва кристалларда электрон микроскоп ёрдамида тумалоқ бошчали диаметри 7-9мм ли ва 4мм узунликдаги оёқчали кўзиқоринга ўхшаш мембрана АТФ – юзасини (элементар частицаларни) кўриш мумкин.

Улар АТФ ишлаб чиқарилиши учун хизмат қилишади ва энг камида 8 та полипептид занжирдан ташкил топган. Улардан 5 таси бошчани ташкил қилади, айнан анна шу гидрофил F_1 комплексни ташкил қилади, айнан анна шу комплекс АТФ ни ишлаб чиқаради. Бошқа занжирлар гидрофил ва енгил ажраладиган боғловчи омил (оёқчанинг бир қисми) ва мембранага тизилган гидрофил F_0 комплекси ташкил қилади. Охиргиси энергия қабул қиладиган F_1 комплекси билан электрон ташилишини ҳамкорликда ишланишини, яъни бу жараёнда энергия ажралиб чиқишини амалга оширади [Тихонов А.Н., 1999].

Митохондриянинг ташқи мембранаси ва матриксини ҳамма оқсиллари, ҳамда ички мембранани катта қисми митохондриядан ташқарида синтезланади. Митохондрияда синтезланадиган полипептид занжирлар нисбатан гидрофоб ва мембранага маҳкам боғланган (структура оқсиллари).

Митохондрия мембранаси тизими фақатгина митохондрия структурасининг асоси бўлибгина қолмасдан, у ўзида хужайра алмашинувини интеграллаштирадиган жуда кўплаб юқори ташкилланган энзим ансамблини сақлайди.

Кейинги йилларда апоптозда митохондрия асосий роль ўйнаши тўғрисида маълумотлар олинди [Скулачев В.П., 1996; Фильченков А.А., Абраменко И.В., 2001; Youle Y.T., 2000; Susin S.A. et al., 1998; Green D.R., Reed J.C., 1998; Залесский В.Н., Гавриленко Т.И., Фильченков А.А., 2002; Залесский В.Н., Великая Н.В., 2002 а, б; Залесский В.Н., Великая Н.В., 2003; Залесский В.Н., Фильченков А.А., 2003].

«Апоптоз» атамаси гречка «apoptosis» ўзбекчасига «барғни узилиб тушиши» деган маънони билдиради. Бу хужайрани программалаштирилган ўлими, яъни ўзини-ўзи халок қилиш деган маънони англатади.

Хужайра учун апоптоз - ҳамма ишни бажариб бўлгандан кейин халок бўлиши. Бунда хужайра таркибини ташкил қилган молекулаларини аста секинлик билан босқичма-босқич бўлакларга бўлади ва ўша организмни бошқа хужайралари улардан фойдаланишига имкон беради. Апоптозни некроз

билан умуман тенглаштириб бўлмайди. Некроз бу хужайрани аввалдан режалаштирилмаган ҳалокати бўлиб, бунинг натижасида на фақат хужайранинг ўзи, балки ёнида жойлашган бошқа хужайралар, демак халок бўлади. Апоптозга қарама-қарши некроз хужайрани бошқарувчи тизими томонидан назорат қилинмайди, натижада хужайрадаги метаболик жараёнлар хаосга учрайди, липолитик ва протеолитик энзимларнинг гидролитик активликлари максимал даражада ишлайди.

Аммо апоптозни роли организмни индивидуал ривожланишини маълум бир босқичларида қатнашиши билангина чегараланиб қолмайди. Агар хужайрага вирус кириб қолса, ёки кислородни бир электронли тикланиши маҳсулоти бўлган захарли манбаа ўчоғига айланиб қолган хужайраларни апоптоз орқали йўқ қилинади. Натижада ёнида жойлашган соғлом хужайралар вируснинг ўтишидан ёки захарланишидан сақланиб қолади.

Митохондрия ички мембранасининг деполяризацияланиши апоптозни энг биринчи белгиларидан бири эканлиги кўрсатилган [Zamzani N. et al., 1996]. Деполяризацияланиш ҳам, апоптоз ҳам митохондриянинг ички мембранасида ҳосил бўладиган “пора” (туйнук)ларни ёпиб бекитадиган ингибиторлар томонидан йўқотилади.

Юқорида айтилаган “пора” лар - митохондрияда жуда қизиқиш уйғотадиган жумбоқ. Нима сабабдан митохондриянинг ички мембранаси нормада водород, калий, натрий ва хлор ионларини ўтказмайди, аммо “пора” ҳосил бўлиши билан ундан кичик молекулали ионларни ва массаси 1,5кДа дан паст бўлган ионлашмаган моддаларни ҳаммасини ўтказиш бошлайди?

“Пора”ни ҳосил бўлишини циклофилин катализлайди, унинг ингибитори бўлиб циклоспорин А хизмат қилади [Zoratti M., Szabo I., 1995]. Пора очилаганда митохондрия хужайранинг «электростанция» дан, фойдали энергияни тўпласдан озиқа моддаларни кислород билан ёндирадиган ўчоққа айланади.

Кремер ва унинг ходимлари [Zamzani M. et al., 1996; Marchett P. et al., 1996] ядро фракциясига митохондрия қўшилганда ядро структурасида апоптик ўзгаришлар чақириши аниқланди. Ана шундай ўзгаришлар митохондрияда “пора” лар пайдо қиладиган органик гидроперекис ёки хлор карбонилцианидфенилгидразин (ХКФ) қўшилганда кузатилади, “пора” хосил бўлишини ингибитори хисобланмиш циклоспорин А ва оқсил Вc1 – 2 апоптик эффеқтини тўхтатади.

Митохондрияни гипотоник эритмада бўртириб-шиширганда ёки дигитонин детергенти таъсири остида қолдирилганда “апоп» тик эффеқт чақирилиши аниқланган. Бу иккала ҳолатда митохондриянинг ташқи мембранасида узилишлар кузатилади. Муаллифлар бу маълумотлар асосида митохондрикнинг ташқи ва ички мембранаси орасида ядрога хужум қилиб “апоптоз” чақирадиган омил бўлса керак деган тахмин қилишди. Ташқи мембранани ёрилиши ўша омилни у ердан чиқиб ядрога бориши ва ядрони жароҳатлаб “апоптоз” чақиради деган фикрни аниқлаш учун тадқиқотлар ўтказишди. Уларнинг тахмини ажойиб равишда тасдиқланди. Митохондрия мембраналарини орасида жойлашган омилнинг молекула оғирлиги 50 кДа га тенг бўлган оқсил эканлиги маълум бўлди. Бу оқсил тозаланиб ядрога қўшилганда хужайрада типик “апоп” тик эффеқт кузатилди.

Бир қанча тадқиқотчилар [Kumar S., Harvey N.L., 1995; Thornberry N.A., Molineaux S.M., 1995] “апоптоз” чақирувчи янги оқсилни махсус ингибиторини топиш шарафига муяссар бўлишди. У N-бензилоксикарбонил-val-ala-asr-фторметикетон (Z-VAD.fmk) проинтерлейкин – 1 b ни интерлейкин – 1 b га айлантурувчи протеазани ингибиторларидан бори бўлиб чиқди. Кейинги тажрибаларида Z-VDD.fmk хужайрага қўшилганда “апоптоз” ни тўхтатиши ва бу эффеқт фақатгина сут эмизувчи ҳайвон хужайраларигагина эмас, балки ҳашорат хужайраларига ҳам хос эканлиги аниқланди.

Кремернинг фикрича «апоптоз чақирувчи, яъни «ўзини-ўзи халок қиладиган оқсил» митохондрияни ташқи ва ички мембраналарининг

оралиғида сақланади аммо ядрога кодланади. Муаллифлар тадқиқот ўтказишиб «ўзини-ўзи ҳалок қиладиган оксил» митохондрия ДНК сини сақламайдиган линия P⁰ хужайрасининг митохондриясида топишди.

Шу олинган натижалар митохондриянинг структура ва функциясига бўлган қизиқишни янада кучайтиради. Аммо шу вақтгача эмоционал стресснинг ривожланиш динамикасида митохондрияларнинг нафас олиши ва оксидланишли фосфорланишига таъсири яхши ўрганилмаган. Хозирги пайтда митохондрия хужайрада кечаётган АТФ га боғлиқ турли физиологик биокимёвий жараёнларни нормал кечишини таъминлашдан ташқари жуда кўплаб бошқа реакцияларда иштрок этиши ва назорат қилиши аниқланган. Ана шу сабабли ҳам мен ўз олдимга эмоционал стрессда хужайранинг энергетик метаболизмидаги ўзгаришлари ўрганишни мақсад қилиб қўйдим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алматов К.Т. Ферментативные превращения фосфолипидов мембран митохондрий. Ташкент: Университет. 1993. 30 с.
2. Алматов К.Т., Юсупова У.Р., Абдуллаев Г.Р. ва б. Организмнинг нафас олиши ва энергия ҳосил қилишини аниқлаш. – Тошкент: - 2013. - 103 б.
3. Мирзаолимов Мирзохид Мирзавалиевич., Абдуллаев Гофуржон Рахимжонович., Влияние перекисного окисления липида на митохондрию печени крыс при постнатальном онтогенезе // International journal of discourse on innovation. Integration and education, Uzb, December 11 th, 2020. – p.78-86.
4. Mirzahid Mirzavaliyevich Mirzaolimov., Gafurjan Rakhimjanovich., Shuxrat Salijonovich Abdullayev., ROLE OF A CALORIE-RESTRICTED DIET IN PROLONGING THE LIFESPAN OF AN ORGANISM AND I AN OF AN ORGANISM AND ITS MITOCHONDRI OCHONDRIAL MECHANISMS// Vol. 1 : Iss. 10 , Article 19. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss10/19>

5. Axmerov R. N. et al. ON THE POSSIBILITY OF UNCOUPLED MITOCHONDRIA IN BROWN FAT OF NEWBORN GUINEA PIGS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 9. – С. 49-55.
6. Mirzaolimov M. M., Abdullaev G. R., Abdullayev S. S. ROLE OF A CALORIE-RESTRICTED DIET IN PROLONGING THE LIFESPAN OF AN ORGANISM AND ITS MITOCHONDRIAL MECHANISMS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 10. – С. 106-112.
7. Niyazmetov B. et al. UNCOU'LED RESPIRATION IN BIRD MITICHONDRIA: CONNECTION WITH THERMOGENESIS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 2. – С. 100-104.
8. Soliev N., Mirzaolimov M. ACTION OF CALCIUM ON THE CONTENT OF PHOSPHOTYDYLCHOLIN, PHOSPHATYL ETHANOLAMINE AND THEIR LYSOFORMS IN THE RAT LIVER MITOCHONDRIA //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 3. – С. 69-71.
9. Mirzaolimov M. M. et al. THE METHOD OF SEPARATION OF MITOCHONDRIAS AND DETERMINATION OF PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES IN ORGANISMS IN ONTOGENESIS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 3. – С. 175-178.
10. Андреева Л.И., Кожемякин Л.Д., Кушкин А.А. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. – Москва: – 1989. – №1. – С. 41-43.
11. Баджинян С.А. Антиоксидантная терапия – защита мозга от свободных радикалов // Медицинская наука Армении НАН РА: – 2017. – Т.57. №1. – С. 35-44.

12. Батин М. Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения. // Фонд поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» – Москва: – 2010. – 416 с.
13. Белостоцкая Л.И., Лемешко В.В., Никитченко Ю.В., Падалко В.И. Трансформация энергии в митохондриях, монооксигеназная система и перекисное окисление липидов в печени крыс в условиях пролонгирования жизни калорийно- ограниченной диетой // Проблемы старения и долголетия – 1991. – №1. – С. 11-17.
14. Владимиров Ю.А., Арчаков А.М. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. Москва: Наука, 1972, 214 С.
15. Голубев А.Г. Изнанка метаболизма // Биохимия. – 1996. – Т.61.№11. – С. 2018-2039.
16. Гривенникова В.Г., Виноградов А.Д. Генерация активных форм кислорода митохондриями // Успехи биол.химии. – 2013. – Т.53. – С. 245–296.
17. Губский М.В., Примак Р.Г., Богданов Л.А., Задорина О.В. Перекисная модификация саркоплазматического ретикулула склетных мышц при антиоксидантной недостаточности и действия ионола. 2. Физико-химические характеристики мембран саркоплазматического ретикулула // Украин. биохим. журнал. – 1991. – Т.63.№4. – С.87-96.
18. Скулачев В.П. Аккумуляция энергии в клетке. Москва: Наука, 1969. - 493 с.
19. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. Москва: Наука, 1989, 564 с.
20. Скулачев В.П. в своем межмембранном пространстве митохондрия таит «белок самоубийства», который, выйде в цитозоль, вызывает апоптоз./ Биохимия, 1996, т.61, вып.11, с. 2060-2063.